

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МИРЕ

САФАРОВА САЙЛИНИСО ДОДИЕВНА

Таджикского Национального Университета
Доцент общеуниверситетской кафедры философии
Кандидат философских наук

Email: niso.safarova@yandex.com

ХАЙИТОВ МУХАММАДИЮСУФ САНГИМУРОДОВИЧ

Таджикского Национального Университета
Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры философии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283955>

Аннотация: Автор исследует проблему, которая сегодня активно обсуждается на мировом уровне и оказывает глубокое влияние на экологическую политику, экономику и международную безопасность. В статье рассматриваются причины, последствия и пути борьбы с изменением климата на основе научных исследований и международных соглашений. Особое внимание уделено ситуации в Республике Таджикистан, которая наиболее уязвима перед последствиями изменения климата. Упоминание глобальных инициатив страны, в частности предложений Президента Таджикистана Эмомали Рахмана на уровне ООН, придаёт статье практическую ценность.

Ключевые слова: изменение климата, глобализация, экологические последствия, глобальные действия, Таджикистан, охрана водных ресурсов, возобновляемая энергетика, экологическая политика, международные соглашения, борьба с глобальным потеплением, таяние ледников.

CLIMATE CHANGE AND GLOBAL ACTIONS IN THE WORLD

Abstract: The author examines a problem that is actively discussed at the global level today and has a profound impact on environmental policy, the economy, and international security. The article analyzes the causes, consequences, and ways to combat climate change based on scientific research and international agreements. Special attention is given to the situation in the Republic of Tajikistan, which is particularly vulnerable to the consequences of climate change. The mention of the country's global initiatives, in particular the proposals of the President of Tajikistan, Emomali Rahmon, at the UN level, adds practical value to the article.

Keywords: climate change, globalization, environmental consequences, global actions, Tajikistan, water resource protection, renewable energy, environmental policy, international agreements, combating global warming, glacier melting.

IQLIM O'ZGARISHI VA DUNYODAGI GLOBAL HARAKATLAR

Annotatsiya: Muallif bugungi kunda jahon miqosida faol muhokama qilayotgan va ekologik siyosat, iqtisodiyot hamda xalqaro xavfsizlikka chuqur ta'sir ko'rsatayotgan muammoni o'rganadi. Maqolada iqlim o'zgarishining sabablari, oqibatlari va unga qarshi kurashish yo'llari ilmiy tadqiqotlar va xalqaro kelishuvlar asosida tahlil qilinadi. Alohida e'tibor iqlim o'zgarishining oqibatlariga eng ko'p ta'sirchan bo'lgan Tojikiston Respublikasidagi vaziyatga qaratilgan. Xususan, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmonning BMT minbarida ilgari surgan tashabbuslari maqolaga amaliy ahamiyat bag'ishlaydi.

Kalit soʻzlar: iqlim oʻzgarishi, globallashuv, ekologik oqibatlar, global harakatlar, Tojikiston, suv resurslarini muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energetika, ekologik siyosat, xalqaro kelishuvlar, global isish bilan kurashish, muzliklarning erishi.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке изменение климата является одной из крупнейших проблем человечества. Повышение средней температуры Земли, таяние ледников, повышение уровня океанов и учащение природных катастроф — это лишь некоторые из последствий данного процесса. Учёные, политики и международные организации постоянно подчёркивают, что изменение климата уже не является региональной проблемой, а представляет собой глобальную угрозу, для решения которой необходимы скоординированные международные действия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследования показывают, что основными причинами изменения климата является деятельность человека, в частности:

Использование ископаемого топлива (уголь, газ, нефть), что приводит к увеличению выбросов парниковых газов. По данным IPCC, около 75% выбросов парниковых газов связано с энергетикой на основе ископаемого топлива [1, с.38].

Вырубка лесов (дефростация) ограничивает естественную способность Земли поглощать углекислый газ. Только в Амазонки за период 1990–2020 годов исчезло более 17% лесов [2, с.25].

Промышленность и сельское хозяйство: производство цемента, стали, животноводство и использование минеральных удобрений также вносят большой вклад.

Глобальные последствия изменения климата:

Повышение средней температуры планеты – согласно отчётам ООН, к концу XXI века температура может вырасти на 2–4.°C [3, с.112].

Таяние ледников – в Памире и Гималаях за последние 50 лет исчезло более 30% ледников [4, с. 427].

Повышение уровня океанов – к 2100 году уровень воды может подняться на 1 метр, что создаст угрозу вынужденного переселения для миллионов людей [5, с.517].

Социально-экономические последствия – нехватка воды, снижение урожайности, экологическая миграция и возможные конфликты.

Глобальные действия по борьбе с изменением климата:

- Киотский протокол (1997) – первый международный шаг по сокращению выбросов парниковых газов.
- Парижское соглашение (2015) – важный глобальный договор, обязавший страны не допустить повышения температуры Земли более чем на 2°C [5, с.6].
- Цели устойчивого развития (2015–2030) – особенно цель №13 «Борьба с изменением климата».
- Зелёные технологии – развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также электротранспорта.

Изменение климата является одной из важнейших глобальных проблем современности, оказывающей негативное воздействие, как на природные системы, так и на деятельность человека. Его последствия проявляются в росте средней температуры воздуха, изменении

режима осадков, учащении природных катастроф и деградации экосистем. Наиболее тревожным результатом изменения климата является быстрое таяние ледников, которое влияет на водные ресурсы, экологический баланс и устойчивость мировой экономики.

Причинами изменения климата являются как природные факторы, так и антропогенные процессы, прежде всего деятельность человека – сжигание топлива (уголь, нефть, газ) для производства энергии, промышленность и транспорт. Особое значение имеет углекислый газ (CO₂), обладающий длительной устойчивостью в атмосфере и вызывающий накопление тепла.

Влияние изменения климата на Таджикистан.

В последние десятилетия изменение климата стало серьёзной глобальной угрозой для стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана. Здесь наблюдается ускоренное таяние ледников, что ведёт к сокращению водных ресурсов, на которых держатся гидроэнергетика и сельское хозяйство. Несмотря на большие водные запасы, в будущем страна может столкнуться с дефицитом воды, что окажет отрицательное влияние на экономику, экосистемы и качество жизни населения. Ледники играют ключевую роль в гидрологическом цикле и являются источником пресной воды для миллионов людей. Их быстрое сокращение ведёт не только к повышению уровня Мирового океана, но и к нарушению водного баланса в засушливые периоды. Это оказывает серьёзное влияние на сельское хозяйство, водоснабжение и энергетику.

Действия Таджикистана - Правительство Республики Таджикистан принимает серьёзные меры по предотвращению таяния ледников и смягчению последствий изменения климата. В частности:

- Принята Государственная программа изучения и охраны ледников Таджикистана на 2010–2030 годы.
- Созданы институты и центры по исследованию изменения климата.
- Таджикистан присоединился к международной системе мониторинга ледников.

Президент страны, Эмомали Рахман, неоднократно поднимал вопросы изменения климата и охраны водных ресурсов на международных площадках, включая ООН [7, с.45].

Среди инициатив страны:

- Провозглашение Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018–2028).
- Национальные программы адаптации к изменению климата.
- Развитие возобновляемой энергетики (ГЭС, солнечная и ветровая энергетика). ООН признала Таджикистан одним из ведущих инициаторов в сфере водных ресурсов.

По словам Президента, 98% энергии в стране производится за счёт гидроэнергетики, что позволяет Таджикистану занимать 6-е место в мире по уровню «зелёной экономики». На территории страны насчитывается около 13 000 ледников, из которых за последние 45–50 лет исчезло около 1000. При этом 60% воды Центральной Азии формируется именно в Таджикистане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение, изменение климата и таяние ледников — это глобальные угрозы для человечества, преодолеть которые можно только совместными усилиями государств и международных организаций. Для этого необходимы скоординированные действия всех стран: переход к «зелёной экономике», сокращение выбросов, развитие возобновляемой

энергетики и защита экосистем. Каждый человек должен осознавать, что борьба с изменением климата — это не только задача учёных и политиков, но и ответственность каждого из нас.

Список литературы:

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – P. 38.
2. Fearnside, P. M. Deforestation in Amazonia // Environmental Conservation. – 2018. – P. 25.
3. United Nations. World Economic and Social Survey 2019: Climate Change and Development. – New York: United Nations, 2019. – P. 112.
4. Yao, Tandong, et al. Glacial Retreat in High Asia // Nature Climate Change. – 2012. – P. 427.
5. Nicholls, R. J., Cazenave, A. Sea-Level Rise and Its Impact on Coastal Zones // Science. – 2010. – P. 517.
6. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Paris Agreement. – New York: UN, 2015. – P. 6.
7. Рахмон, Э. Основные послания о воде и климате. – Душанбе: Ирфон, 2020. – С. 45.
8. Рахмонов, Э. Таджикистан и глобальные вызовы современности: вода для устойчивого развития. – Душанбе: Ирфон, 2018.
9. World Bank. Tajikistan: Climate and Green Growth Country Profile. – Washington: World Bank, 2021.
10. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC). Доклады об оценке состояния климата: Пятый и Шестой оценочные доклады (AR5, AR6). – Женева: IPCC, 2014–2023.
11. Гафуров, З. Ш. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Таджикистана в условиях глобального изменения климата. – Душанбе: Дониш, 2020.